

Дата публикации: 30 апреля 2023

DOI: 10.52270/26585561_2023_18_20_25

Социологические науки

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ У КУРСАНТОВ ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ АНКЕТИРОВАНИЯ)

Шумаров Александр Павлович¹

¹Кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой социально-гуманитарных и финансово-правовых дисциплин "Воронежский институт ФСИН России", ул. Иркутская 1а, Воронеж, Россия, E-mail: sgifpd@yandex.ru

Аннотация

Выполнение социально-коммуникативных функций является неотъемлемой частью профессиональной деятельности педагога, офицера, воспитателя, наставника. В этих условиях чрезвычайно важно иметь навык взаимодействия с другими людьми, совместной работы в команде, уметь находить компромисс, уходить от конфликтов, прислушиваться к мнению других сотрудников (сослуживцев). Поэтому представляется, что формирование и развитие этнической толерантности курсантов входит в число актуальнейших проблем для образовательных организаций высшего образования ФСИН России (далее ООВО ФСИН России).

В рамках изучения некоторых особенностей формирования модели этнической толерантности сотрудниками института в 2022 году было проведено анкетирование среди переменного состава. Исследование явилось попыткой изучить феномен этнической толерантности курсантов на примере обучающихся Воронежского института ФСИН России, разработать и представить ряд особенностей, влияющих на модель формирования этнической толерантности. Данное исследование проводилось с целью улучшения действия системы педагогического контроля образовательного процесса. При этом принималась во внимание динамично изменяющаяся межнациональная и межконфессиональная реальность.

Ключевые слова: этническая толерантность, модель формирования этнической толерантности, образовательный процесс, педагогический контроль, курсант, национальность, этнос.

I. ВВЕДЕНИЕ

Во все эпохи основными вопросами образовательного процесса являлись отношения личности и общества, а также социальные аспекты образовательного процесса.

В вопросах единения интересов личности и общества, одни исходили из интересов человека (Ж.-Ж. Руссо, Э. Кей, Ф. Фребель и др.), другие авторы исходили из запросов и потребностей общества в целом (Платон, И. Ф. Герbart). Развитие идеи толерантности происходило от общности интересов людей и общества до индивидуализации каждой личности в многонациональном обществе.

Автором предполагается определить специфику функционирования и протекания образовательного процесса в ООВО ФСИН России как в межнациональной так и в мультикультурной средах, а также предложить собственный вариант трактовки понятия «этническая толерантность» в условиях прохождения службы в уголовно-исполнительной системе России.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

Практическая часть статьи посвящена разработке программной модели, с помощью которой происходит формирование этнической толерантности курсантов, а также поиску наиболее эффективных путей генерации системы ценностей, позволяющей принять важность и значимость другого этноса, иной национальности.

С целью получения эмпирических данных о содержательных компонентах этнической толерантности обучающихся было проведено анкетирование на определение уровня этнической толерантности курсантов ведомственного вуза. В анкетировании приняли участие 198 курсантов I, II, III курсов ФКОУ ВО Воронежского института ФСИН России. Из них: 126 мужского пола; 72 – женского. По национальному признаку получены следующие данные: русские – 172; казахи – 4; представители народов Дагестана – 9; чеченцы – 3; калмыки – 2; буряты – 2; белорусы – 2; украинцы – 2; грузины – 1; армяне – 1. Анкета содержала 16 вопросов, само исследование носило анонимный и добровольный характер.

Один из вопросов анкеты звучал следующим образом: «Знакомо ли Вам понятие «этническая толерантность»?»

- «да» - ответили 184 человека – 93 %.
- «нет» - ответили 14 человек – 7 %.

Опрошенные курсанты представляли разные этносы: русские, армяне, даргинцы, аварцы, табасаранцы, осетины, афганцы, калмыки, чеченцы, ингуши, кабардинцы, черкесы, татары, казахи и др.

На вопрос об отношении к представителям других национальностей ответы распределились следующим образом:

- положительно – 126 – 64%;
- отрицательно – 10 – 5%;
- «это не имеет значения» - 54 – 27%;
- свой вариант (особое мнение) – 8 – 4%.

На вопрос об отношении к России как к многонациональному государству ответы распределились следующим образом:

- «это способствует обогащению культуры и развитию государства» - 162 -82% (большая часть опрошенных);

- «это увеличивает число конфликтов и агрессивных проявлений» - 20 - 10%;

- «это разлагает общество и культуру» - 6 - 3%;

- «затруднились с ответом» - 10 – 5%;

- «предложили собственную версию» - 0.

На вопрос об ущемлении прав, традиций (обычаев) людей Вашей национальности респонденты ответили следующим образом:

- «да» - 6 – 3%;

- «нет» - 192 - 97% (подавляющее большинство).

Отвечая на вопрос: «Бывают ли в Вашей группе ссоры (конфликты) на национальной или религиозной почве?» ответы респондентов распределились следующим образом:

- «да» -7 – 3,5%;

- «очень редко» - 11 – 5,5%;

- «нет» - 178 – 90% (подавляющее большинство);

- «иное» - 2 -1%.

Ответы на вопрос: «Существует ли, по Вашему мнению, враждебный настрой по отношению друг к другу у курсантов разных национальностей?» распределились следующим образом:

- «да» - 28 - 14%;

- «нет» - 166 – 84% (большая часть анкетированных);

- «предложен свой вариант» - 4 - 2%.

На вопрос «Что, по Вашему мнению, не содействует сплочению коллектива?» участники анкетирования дали следующие ответы:

- «разные интересы и цели» - 101 (51,5%);

- «низкая квалификация командного (педагогического) состава» - 16 - 8%;

- «наличие привилегий и землячества в группе» - 12 - 6%;

- «большие учебные и физические нагрузки» - 18 - 9%;

- «отсутствие времени на отдых (развлечения)» - 46 - 23%;

- «иное» - 5 – 2,5%.

Отвечая на вопрос: «Каково Ваше личное отношение к представителям других национальностей, обучающихся в институте?», получены следующие результаты:

- «ко всем отношусь одинаково» - 184 – 93% (подавляющее большинство респондентов);

- «общаюсь только с представителями своей национальности» - 10 - 5%;

- «предложен свой вариант» - 4 – 2%.

Следующие результаты были получены на вопрос: «Готовы ли Вы к совместному проживанию в одной квартире (доме) с представителями другой национальности?», получены следующие итоги:

- «да» - 128 – 65%;

- «нет» - 70 – 35%.

На вопрос: «Если представить Вас в роли сотрудника пенитенциарного учреждения, то будет ли для Вас иметь значение национальность преступника?» ответы респондентов распределились следующим образом:

- «да» - 54 – 27%;
- «нет» - 144 -73%;
- «предложен свой вариант» - 0.

Ответы на вопрос: «Если представить, что у Вас появились сверхвозможности по улучшению взаимоотношений в группе (на курсе, в институте), то какие бы меры (шаги, действия) Вы бы предприняли в первую очередь?» распределились следующим образом:

- «у нас и так все хорошо» - 170;
- «все бесполезно» - 22;
- «предложен свой вариант» - 6 - 3%.

Анализируя полученные результаты анкетирования, следует отметить следующие итоги:

1. Подавляющее большинство опрошенных (97 %) уравнивают права различных этносов России. Об ущемлении прав представителей некоторых этносов заявили всего 3% опрошенных – всего 6 участников опроса.

2. Касательно конфликтов (ссор) на межнациональной почве. Об их наличии заявили 7 человек (3,5%) опрошенных. На их отсутствие указали 178 человек (91%) опрошенных. Ещё 11 участников (5,5%) дали ответ, что «очень редко» сталкиваются с подобными случаями в период обучения в институте.

3. О враждебном настрое по отношению к представителям других этносов заявили 28 обучающихся (14%). В то же время 166 человек (84%) ответили об отсутствии враждебного отношения по отношению к другим нациям (народностям).

III. РЕЗУЛЬТАТЫ

Проанализировав результаты, отметим что межэтнические отношения в меньшей степени оказывают влияние на формирование причин конфликтов, чем личностные качества и психологические особенности обучающихся. Подавляющее большинство опрошенных – 168 человек (84,8%) поддерживают хорошие отношения или дружат с представителями других национальностей. Но вот в вопросах совместного проживания перспективы немного менее оптимистичные и «радужные». 128 человек из числа опрошенных (65%) не возражают против соседа другой национальности, остальная часть респондентов (35%) не поддерживают предложенную идею. Что касается профессиональной деятельности, то национальность осужденных не имеет принципиального значения для 144 курсантов (73%). Однако для 54 опрошенных (27%) данное обстоятельство представляется значимым. В исследованиях прошлых лет практически 100% респондентов высказывались за одинаковое отношение к заключенным, независимо от их национальности. Возможно, выявленный феномен объясняется современной ситуацией вокруг российско-украинского конфликта. Помимо вышеуказанных вопросов, в анкете присутствовали вопросы, касающиеся обстоятельств и факторов, влияющих на сплочение и объединение коллектива. По результатам ответов опрошенных участников на первое место (101 человек – 51%) поставили «разные интересы и цели»; на второе (46 – 23%) - «отсутствие времени на отдых (развлечения)»; на третье (18 -9%) - «большие учебные и физические нагрузки»; на четвертое (16 – 8%) - «низкую квалификацию командного (педагогического) состава»; на пятое (12 – 6%) - «наличие привилегий и землячества в группе»; на иные обстоятельства указали 5 опрошенных – 2,5 % из числа опрошенных.

Проанализировав результаты проведенных исследований, хочется отметить, в целом позитивный оптимальный баланс толерантности по отношению к собственной и другим этническим группам [7]. К подобным во многом результатам пришли авторы исследования в Воронежском институте ГПС МЧС России, проведенном в 2017 году [6]. Таким образом, процесс формирования этнической толерантности курсантов требует дальнейшего изучения, анализа, всестороннего сопровождения и контроля. Незначительное ослабление или игнорирование данного направления в образовательной деятельности способно привести к этнонигилизму, этнической индифферентности, крайнему национализму и даже проявлениям расизма и этнофанатизма на национальной почве. Анализ результатов проведенного анкетирования позволил установить тот факт, что атмосфера в среде курсантов исследуемой образовательной организации является благоприятной, а отношения между обучающимися различных национальностей – доброжелательными.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование призвано способствовать формированию культуры межличностного общения, толерантного отношения и уважения к представителям других этносов внутри ведомственного вуза. Наличие заинтересованности в изучении культур, традиций, вероисповедования и интересов других национальностей является базой для формирования толерантного поведения в межэтнических коллективах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алипханова Ф.Н., Мусхаджиева Т.А. Полиэтническая образовательная среда вуза как условие формирования межэтнической толерантности. Мир образования -образование в мире. Москва. 2016. С. 75-81.

Данилова М.В. Поликультурное образование: практикум. Владимир: Издательство ВлГУ, 2014. 63 с.

Зарецкая И.И. Поликультурное образование: сущность и социально-педагогическое значение Образование личности. Москва. 2016. С. 20-27.

Кондратьев М.Ю., Ильин В.А. Азбука социального психолога-практика. М., 2007. С. 464.

Шугай О.Е., Беренов А.Р. К вопросу о формировании этнической толерантности курсантов ведомственных вузов. Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Самара, 2019. С. 274-277.

Калач Е.В., Хлоповских Ю.Г. Формирование этнической идентичности и межэтнической толерантности у курсантов в поликультурной среде вуза. Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Проблемы высшего образования. 2017. Номер 1. С. 58-61.

Назаров В.Л. Теория и практика мультикультурализма в странах Запада. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. 212 с.

Гребенникова В.М., Никитина Н.И. Деонтологическая культура менеджера образования: контекст развития. Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. 2014. Номер 4 (21). С. 12-22.

Никитина Н.И. Совокупность методологических подходов к исследованию толерантности специалистов социальной сферы. Человеческий капитал. 2012. Номер 7 (43). С. 16-19.

ABOUT SOME FEATURES OF THE FORMATION OF THE MODEL OF ETHNIC TOLERANCE AMONG THE CADETS OF THE VORONEZH INSTITUTE OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA (BASED ON THE MATERIALS OF THE QUESTIONNAIRE)

Shumarov, Alexander Pavlovich¹

¹Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Social-Humanitarian, Financial-Legal Disciplines "Voronezh Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia", 1a, Irkutskaya Street, Voronezh, Russia, E-mail: sgifpd@yandex.ru

Abstract

The performance of social and communicative functions is an integral part of the professional activity of a teacher, officer, educator, mentor. In these conditions, it is extremely important to have the skill to interact with other people, work together in a team, be able to find a compromise, avoid conflicts, listen to the opinions of other employees (colleagues). Therefore, it seems that the formation and development of ethnic tolerance of cadets is among the most urgent problems for educational institutions of higher education of the Federal Penitentiary Service of Russia (hereinafter referred to as the Federal Penitentiary Service of Russia).

As part of the study of some features of the formation of the model of ethnic tolerance, the institute's staff conducted a questionnaire among the variable composition in 2022. The study was an attempt to study the phenomenon of ethnic tolerance of cadets on the example of students of the Voronezh Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, to develop and present a number of features that affect the model of ethnic tolerance formation. This study was conducted in order to improve the system of pedagogical control of the educational process. At the same time, the dynamically changing interethnic and interfaith reality was taken into account.

Keywords: ethnic tolerance, model of ethnic tolerance formation, educational process, pedagogical control, cadet, nationality, ethnicity.

REFERENCE LIST

Aliphanova F.N., Muskhadzheva T.A. Polietnicheskaya obrazovatel'naya sreda vuza kak uslovie formirovaniya mezhetnicheskoy tolerantnosti. Mir obrazovaniya -obrazovanie v mire. Moskva. 2016. S. 75-81.

Danilova M.V. Polikul'turnoe obrazovanie: praktikum. Vladimir: Izdatel'stvo VIGU, 2014. 63 s.

Zareckaya I.I. Polikul'turnoe obrazovanie: sushchnost' i social'no-pedagogicheskoe znachenie Obrazovanie lichnosti. Moskva. 2016. S. 20-27.

Kondrat'ev M.YU., Il'in V.A. Azbuka social'nogo psihologa-praktika. M., 2007. S. 464.

Shugaj O.E., Berenov A.R. K voprosu o formirovanii etnicheskoy tolerantnosti kursantov vedomstvennyh vuzov. Penitenciarnaya bezopasnost': nacional'nye tradicii i zarubezhnyj opyt. Materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Samara, 2019. S. 274-277.

Kalach E.V., Hlopovskih YU.G. Formirovanie etnicheskoy identichnosti i mezhetnicheskoy tolerantnosti u kursantov v polikul'turnoj srede vuza. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Problemy vysshego obrazovaniya. 2017. Nomer 1. S. 58-61.

Nazarov V.L. Teoriya i praktika mul'tikul'turalizma v stranah Zapada. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 2015. 212 s.

Grebennikova V.M., Nikitina N.I. Deontologicheskaya kul'tura menedzhera obrazovaniya: kontekst razvitiya. Nauchnoe obespechenie sistemy povysheniya kvalifikacii kadrov. 2014. Nomer 4 (21). S. 12-22.

Nikitina N.I. Sovokupnost' metodologicheskikh podhodov k issledovaniyu tolerantnosti specialistov social'noj sfery. CHelovecheskij kapital. 2012. Nomer 7 (43). S. 16-19.